

Дата публикации: 30 декабря 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_12_14_132](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_12_14_132)

Исторические науки

СИМВОЛЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОДЕЖДЕ СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ДАГЕСТАНА: ТРАДИЦИИ ИЛИ НОВАЦИИ

Халилова Амина Сергеевна¹

¹Кандидат исторических наук, профессор РАЕ, Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, ул. Ярагского, 75, Махачкала, Россия, E-mail: kadja.ol@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается процесс формирования современных мусульманских субкультур на территории Республики Дагестан. Впервые сделана попытка определить степень культурного арабского влияния на формирующиеся формы мусульманской одежды современных дагестанок. В рамках исследования был осуществлен анализ элементов традиционного женского костюма народов Дагестана, которые в современный период вошли в обыденный обиход представителей мусульманских субкультур. На основании полевых этнографических материалов, включенного наблюдения, анализа разнообразной научной литературы и исторических источников сделан вывод о степени традиционности используемых образцов женского костюма. Также отмечены особенности его ношения у представителей разных групп мусульман в Дагестане, выявлены новации в данном направлении, и определены элементы одежды, приобретающие конкретный символический смысл жителей республики. Результаты исследования, позволяют говорить об устойчивом развитии мусульманских субкультур в Республике Дагестан, а также свидетельствуют о расширении их влияния на дагестанское общество и повышении уровня исламизации населения в целом.

Ключевые слова: Дагестан, ислам, женщина, символ, одежда, традиция, новация.

I. ВВЕДЕНИЕ

В связи с развернувшимся демонтажем советской атеистической идеологии и своеобразным постсоветским религиозным ренессансом нельзя не отметить влияние ислама на одежду. В последние десятилетия у значительной части женского населения Дагестана популярна женская одежда, произведенная в соответствии с нормами исламского конфессионального «дресс-кода» (1, 2018, с.139). По сути, мусульманское женское облачение стало своеобразной «лакмусовой бумажкой» говорящей о наличии в обществе того или иного региона так называемых «соблюдающих мусульман». Отметим, что исламская одежда для женщины, безусловно, вызывает массу вопросов в обществе, где мусульмане составляют небольшой процент. В тоже время не менее настойчиво этот вопрос обсуждается и в регионах, где ислам испокон является традиционной религиозной основой общества, не исключение и Республика Дагестан. Глобализация, высокая доступность большого объема информации и

качественное преобразование каналов коммуникации привели к кардинальным переменам в ее социуме. Особенно заметными оказались изменения в такой консервативной сфере, как религия. Под влиянием вышеуказанных факторов в религиозных объединениях на месте прежней монолитности возникла целая плеяда новых субкультур. В контексте нашего исследования «религиозная субкультура – это порождение традиционной культуры, черпающая свои основополагающие идеи из традиционной религиозности, при этом формируя или привнося свой, новый элемент (элементы), который и будет отделять её от базовой религиозной системы» (2, 2014, с.165). Подчеркнем, что дагестанские религиозные субкультуры в силу ряда причин на сей день не являются изолированными образованиями, а взаимоотношения между ними строятся опосредованно, через принадлежность к «peer group», где равенство подразумевается «не только по возрасту, но и по социальному статусу, мировоззрению, ценностям и формам поведения. А сама группа по статусу лежит где-то между семьей (с абсолютностью ее эмоциональных связей и обязательств) и экономической системой (с ее формальными контрактами, строгой организацией ролей, ссылками на достигнутые мастерство и квалификацию)» (3, 1966; 4, 2014). В ходе исследования была выработана следующая градация исламского населения Дагестана по субкультурным особенностям:

1. Это представители «народного ислама» - исключительно этнические верующие региона, в основе своей соблюдающие предписания ислама с сохранением оглядок на социум, традиции места проживания и попытки синкретизировать свое мировоззрение со светскими основами существующей государственности;

2. Представители «тарикатского» ислама – это особая группа, объединенная не только и не столько единой принадлежностью к религии ислам, сколько включением в оборот особых суфийских братств Дагестана и считающая себя посредством духовного наставника более приближенной к Всевышнему. Причем представители тариката зачастую не выступают с резкой критикой существующих устоев и государственности, но идут по пути отрицания внутрисемейного круга тех норм и традиций, которые ими считаются не входящими в блок допустимого «дозволенного» по исламу.

3. Представители салафитского направления в исламе - группа мусульман, представляющая собой наименее однородный конгломерат по изначальной принадлежности к исламу, но при этом наиболее четко выделяющаяся в своих предпочтениях. Его сторонники стремятся своей непримиримой позицией осуществить внедрение поведенческих и других норм и форм отправления культа, зачастую транслируемых из стран Ближнего Востока. Безусловно, данная классификация на данный момент не может считаться полностью соответствующей всем научным нормам и критериям и является рабочей гипотезой.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе современной женской одежды жительниц Дагестана на предмет наличия в ней элементов мусульманской культуры было выявлено, что в понятии большинства дагестанцев одежда для мусульманок обязательно включает в себя хиджаб. Отметим, что хиджаб действительно занимает важное место в одеянии современной мусульманки. Но, зачастую представители разных субкультур понимают под этим словом разные элементы костюмного комплекса. Если для представителей светской части населения и народного ислама этим термином обозначается вся мусульманская одежда для женщин, то для тарикатистов и салафитов это всего лишь один из видов головного убора в форме трубообразной накидки до плеч. В этой связи крайне важно понимать, что для жителей Дагестана в повседневном дискурсе понятие хиджаб включает в себя гораздо больше, чем просто элемент женского исламского гардероба: под хиджабом понимается и следование определенному стилю, характерному для исламских женщин, а также соблюдение определенного стиля в поведении.

По наблюдениям некоторых исследователей, «основные потребительницы хиджабов — молодые женщины, а также ученицы старших классов и студентки, то есть девушки на выданье. Хиджаб в Дагестане уже давно перестал быть чем-то необычным и сейчас очень распространен повсеместно: по

словам одной моей информантки, если девушка вдруг надевает хиджаб, то это сейчас мало кого удивляет, как это было в конце 1990-х — начале 2000-х гг» (6, 2016.с.186). Там же мы наблюдаем тенденцию отмеченную автором относительно верную для 2000-х годов – «Хиджаб, современные дагестанки часто начинают носить перед замужеством или сразу после него, нередко по настоянию мужа. Причем надевают его постепенно, начиная с платка, закрывающего лишь волосы, затем переходя непосредственно к яркому хиджабу и закрытой, но довольно обтягивающей фигуру одежде, а потом уже — к черным платьям— кабалаям или широким платьям спокойных, нередко темных расцветок»(6, 2016. с.187). Но эта тенденция изменилась уже в 2010-х гг. Возраст хиджаба существенно помолодел. Сегодня дагестанские девочки, под влиянием родителей стремятся одеть хиджаб уже в средней школе. Этот аспект породил к жизни острую полемику вокруг видов, форм и собственно применения мусульманской одежды в Дагестане. Особняком в ней стоит вопрос использования исламской одежды в светских учреждениях, в частности допустимости исламской одежды в государственной школе. Так, в Дагестане жертвой накала страстей вокруг этого вопроса стала директор школы в поселке Шамхал - Патимат Магомедова, которую в сентябре 2010 года расстреляли из-за ее непримиримой позиции по поводу ношения хиджаба в школе, а также уроков физкультуры для девочек(7, 2010). В этой полемике принципиально по одну сторону баррикад оказываются непримиримые в других вопросах сторонники ислама суфии и салафиты (8, 2012). В то же время представители традиционного ислама достаточно часто ограничиваются в этом случае репликами:

«Это государственная школа, там нужно в форме какой скажут ходить»(9, 2019)

Однако, такое отношение к этому головному убору, по сути, являющемуся традиционной частью дагестанского национального костюма в 1990-2000 годы сформировалось не сразу. В середине 90-х годов прошлого столетия девушка, одевшая вместо привычного платка хиджаб, могла подвергаться критике не только со стороны посторонних, но, зачастую, и со стороны близких родственников, даже родителей (10, 2016). Отметим, что и сегодня представители народного ислама, несмотря на значительные усилия СМИ и научных кругов доказывающих местное происхождение этого элемента женского гардероба, высказывают негативную оценку по отношению к женщинам применяющим его в своем одеянии:

«Наши бабушки вот платок большой носили через плечо, и достаточно было. Вниз косыночку кто хотел, одевали или чохла. А вот сейчас вам зачем эти балахоны арабские напяливать. Хотите по исламу, носите как наши предки, зачем чужое тащить в Дагестан»(11, 2020).

В других исследованиях также встречаются следующее: по словам одной из информанток, когда «закрывается» женщина в возрасте, ее чаще могут заподозрить в радикализме(6, 2016.с.187). Интересно в данном ключе мнение дагестанского исследователя Патимат Тахнаевой: «поскольку одним из приоритетных и оригинальных направлений в своей деятельности, «музей-заповедник» называет «...возрождение лучших образцов материальной культуры, в том числе и традиционной одежды», могу только предположить, что тем самым он пытается противостоять культурной экспансии с сопредельных территорий (12, 2011). Как уже говорилось, в обиходе дагестанских женщин используется не только хиджаб. Мусульманская одежда имеет целый ряд особенностей и свое наименование. В частности, шейла - вариант головного убора в виде шарфа или шали, украшенных по краю красивой вышивкой или отделкой. Одной из форм шейлы является и традиционный для дагестанок платок «гульменди»(13, 2015). Именно этот платок передается часто по наследству и является элементом нарядного костюма взрослой дагестанки на значимых мероприятиях: свадьбах, помолвках, похоронах и т.д. Достаточно часто дагестанские женщины используют такие головные уборы как платок или палантин, называемый чаще шарф, а также пашмину. Причем именно вариант ношения шарфа наиболее ярко отображает принадлежность дагестанки в той или иной мусульманской субкультуре. В частности вариант накидывания шарфа на голову без внутренней шапочки-бони, когда видна часть волос, либо остается открытой шея или ее часть свидетельствует о принадлежности носительницы к числу представителей народного ислама. Для тарикатистов свойственно обязательное ношение шапочки-бони или чепчика плотно закрывающих волосы, а также особый способ повязывания шарфа в два или три оборота вокруг головы с целью полного закрытия шеи и выреза у платья и создания полного, глухого покрытия. В целом, шапочка-бони – еще один интересный предмет исламской одежды, головной убор, который женщина

поддевает под платок. Эта шапочка предотвращает сползание платка и прикрывает волосы. Шапочка такая иногда изготавливается в виде ленты, из хлопка или атласа, может быть украшена вышивкой, может и сама служить украшением.

В повседневной моде из всех головных уборов чаще всего тарикатистами используется хиджаб-амирка (капор определенного вида, сочетание шапочки-бони и капора). Такой вид головного убора заменяет в повседневной жизни необходимость ношения платка. Однако, салафиты считают, что амирка является убором, который дозвоительно носить только детям и подросткам, так как он не позволяет скрыть полностью очертание фигуры женщины(11, 2020).

По мнению салафитов законы исламской религии предписывают мусульманке носить химар (капор, который ниспадает с головы и закрывает все ее тело до пояса или бедер). Примечательно, что в 1990-начале 2000-х гг. химар считался частью одежды свойственной только ваххабитам. Но с течением времени дагестанки по достоинству оценили удобство химара, и сейчас он используется всеми группами соблюдающих ислам мусульманок. Единственное различие составляет цветовая гамма. Если салафитки предпочитают химары черного цвета, то представительницы тарикатского и традиционного ислама носят другие цвета: от ярких для молодежи, до темных расцветок для взрослых женщин. Есть варианты, когда химар закрывает все тело вместе с большей частью лица. Этот вид химара в Дагестане в целом не прижился, но в некоторых случаях представительницами салафитов он используется. В современном дагестанском обществе такой вид химара вызывает внутреннее отторжение как часть чужеродной культуры. Как отмечено в исследованиях дагестанских авторов, государственные структуры также выступают опосредованно против ношения некоторыми мусульманками Дагестана брендов арабских стран, в том числе и никаба, закрытой мусульманской женской одежды в виде «покрывала», с узкой прорезью для глаз, как правило, из ткани чёрного цвета»(12, 2011). На сегодняшний день многие модные дома и бренды (Dolce & Gabbana, DKNY, Tommy Hilfiger, Zara и Mango) разрабатывают и изготавливают целые коллекции одежды для мусульманки. Причиной является большой спрос на хиджаб и финансовая заинтересованность дизайнеров в реализации моделей на рынках Ближнего Востока. В их коллекции входят платья и сарафаны в пол, длинные юбки и туники и т.д. Итальянский дом моды Dolce & Gabbana выпустил целую коллекцию абай - традиционной женской одежды в ОАЭ (14, 2020). Это не обязательно тёмные модели – есть и наряды для мусульманок веселых цветных расцветок. Современная исламская женщина может себе позволить носить одежду в западном стиле, но при этом будет полностью соответствовать исламским традициям. Есть в Махачкале целая группа магазинов, которые торгуют готовой исламской женской одеждой, привезенной в основном из Турции, в меньшей степени — ОАЭ, совсем редко — Саудовской Аравии (6.с.185). Последние, как признаются продавцы, очень дорогие для дагестанских потребителей. Поэтому сейчас в Махачкале развивается индустрия по пошиву платьев, отвечающих нормам ислама, в городских ателье. При этом модели из Саудовской Аравии напрямую копируются редко (по словам продавцов, они очень широкие и в целом не отвечают вкусам дагестанок), их зачастую перерабатывают под местные вкусы.. В ряде моделей еще больше подчеркиваются местные традиции. Они шьются по образцам так называемых «даргинских» платьев на кокетке, аварских туникообразных платьев и т.д. Дагестанская женская исламская мода ежегодно подвергается пересмотру с точки зрения комфортности, с позиции дозволенности в исламе и, безусловно, красоты в понимании местных жительниц. Все новые и новые дизайны исламских платьев продавцов и хозяев ателье и швейных цехов побуждает придумывать постоянно возрастающий спрос на эту продукцию. Часто мусульманки носят костюмы из туники и брюк, но в этом случае туника обязательно должна быть длинной настолько, чтобы прикрывать колени. В качестве варианта используются длинные юбки с кофточками в основном свободного кроя.

Учитывая то, что мусульманская одежда для женщин не должна напоминать одежду мужскую ни покроем, ни стилем, то особенно оговаривается такой вид одежды как брюки. Если женщина надевает брюки, то это должны быть женские брюки женского покроя и с соответствующим декором. По этому вопросу часто приводится мнение шейха Абд ар-Раззака 'Афифи, который считал, что мусульманка может носить брюки только в том случае, если поверх брюк надевается платье, которое полностью покрывает ее тело (15, 2020).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, отметим, что в 1990-2010-е годы в Республике Дагестан наблюдался поступательный процесс проникновения мусульманских элементов в одежду ее жительниц. Причем отношение общественности к нему с течением времени существенно изменилось: от резкого неприятия, до положительной оценки, что подтверждается соцопросом проведенным учеными Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН по гранту РГНФ в 2016 году. Так на вопрос: «Каким было Ваше отношение к мусульманской одежде (хиджабу и т.д.) в различные периоды времени?» В 1985-1990 – положительный ответ дали только 19% опрошенных, в то время как в 2010-2021 годы – такой ответ был получен от 51% респондентов(16,2016).

Кроме того, за исследуемый период в женском костюмном комплексе жительниц Дагестана устойчиво закрепились элементы мусульманской одежды, большая часть из которых имеет традиционный характер и является видом женского одевания на протяжении многих веков, лишь некоторые виды одежды: такие как химар или никаб, можно считать современной новацией, привнесенной из исламской культуры других стран.

Единственной сложностью на сей день следует считать тенденцию к возможному распаду дагестанского социума на две противоположные части по религиозному признаку, отличительной чертой которого, по сути, является повседневное ношение дагестанскими женщинами исламского платья. Руководству республики следует уделять достаточное внимание вовлечению молодежи и людей среднего возраста в общественную жизнь республики вне зависимости от внешней формы одежды. Что позволит на современном этапе развития сформировать мусульманскую культуру как составную часть поликонфессионального дагестанского общества и избежать ее противопоставления иным религиям и уже сформировавшейся светской культуре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Булатов Б.Б., Османов А.И., Сефербеков Р.И. Трансформация хозяйства, быта и культуры народов Дагестана в советский и постсоветский периоды // Кавказология (Caucasology) 2018, № 1, С. 135-144

Почепцов С.С. Функциональный подход к изучению субкультурной религиозности // Научные ведомости БегГУ. Серия Философия, социология, право. 2014. № 22 (193). Выпуск 30. С. 154-169.

Eisenstadt, S. N. (1966) *From Generation to Generation: Age Groups and Social Structure*. N. Y. : The Free Press; London : Collier- Macmillan Ltd. 1966. 256.Pp.

Омельченко Е. Л. От субкультур к солидарностям и назад к субкультурам? Споры о терминах и этнография молодежной социальности // Этнографическое обозрение. 2014, № 1. С. 3-8

Решетник Т. О Рафе Симонсе, моде и ношении хиджаба // The Village / URL: <https://www.the-village.ru/service-shopping/people-city/devushki-v-hidzhabah> (дата обращения 17.10.2020)

Капустина Е.Л. Рынок исламских товаров и услуг в Дагестане: практики потребления и общественные дискуссии// Религия и общество на Кавказе. №2, 2016 С.176-202

Ионов О. Директор школы в Махачкале стала жертвой наемных киллеров...// Кавказский узел./ URL: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/174704/>, (дата обращения 24 сентября 2010).

Ярлыкапов А.А. Ислам и конфликт на современном Северном Кавказе// Кавказ и глобализация. 2012, Т.6. № 3. с. 115-128

Полевой материал, 2019-2020, пгт. Красноармейск РД жен. 1980

Махмудова З.У. Урбанистический универсализм и этнические традиции в женском костюме народов Дагестана (вторая половина XX – начало XXI в.) // Народы Кавказа: этнокультурные традиции и модернизации: Научный сборник, посвященный памяти Г.А. Сергеевой / Сост., отв. ред. Ю.А. Анчабадзе. М.: Три квадрата, 2016. С. 48-73.

Полевой материал, 2020-2021. г. Махачкала. муж. 1965.

Тахнаева П.И. Хиджаб, чухта и туфта // Газават. Сайт Хаджи Мурада Донного, 17.09.2011 / URL: <http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=21&art=523>, (дата обращения 10.02.2020).

Алигаджиева З.А. Современная свадебная обрядность аварцев (традиции и инновации). Махачкала: ФГБУН ИИАЭ ДНЦ РАН, 2015. 210 с.

Исламская одежда для женщин // Академия «Медина» / URL: <https://medinaschool.org/library/zhenshina-v-islame/hidzhab/islamskaya-odezhda-dlya-zhenshin> (дата обращения 15.10. 2020)

Кулиев Э. Семья в исламе. М.: Умма, 2020. 144 с.

Социологическое исследование по проекту РГНФ № 16-01-00038 «Развитие Дагестана в процессе интеграции в общероссийское пространство в условиях трансформации и модернизации государственного строя в 1985–2010 годах», было проведено методом случайного отбора и охватило все географические зоны республики (равнинная, предгорная и горная), а также г. Махачкалу, Каспийск, Дербент, Кизляр (количество респондентов – 743).

SYMBOLS OF MUSLIM CULTURE IN THE CLOTHES OF MODERN WOMEN OF THE DAGESTAN: THE TRADITIONS OR INNOVATIONS

Khalilova, Amina Sergeevna¹

¹Ph.D. in History, Professor of RAE, Researcher of the Dagestan Federal Research Center of RAN, 75, Yaragskogo Street, Makhachkala, Russia E-mail: kadja.ol@mail.ru

Abstract

The article examines the process of formation of modern Muslim subcultures in the Republic of Dagestan. For the first time, an attempt has been made to determine the degree of cultural Arab influence on the emerging forms of Muslim clothing of modern Dagestani women. Within the framework of the study, the elements of the traditional female costume of the peoples of Dagestan were analyzed, which in the modern period entered the everyday life of representatives of Muslim subcultures. Based on field ethnographic materials, included observations, analysis of various scientific literature and historical sources, a conclusion is made about the degree of traditionality of the samples of women's costume used. The peculiarities of its wearing by representatives of different groups of Muslims in Dagestan are also noted, innovations in this direction are identified, and elements of clothing that acquire a specific symbolic meaning of the inhabitants of the republic are identified. The results of the study allow us to talk about the sustainable development of Muslim subcultures in the Republic of Dagestan, and also indicate the expansion of their influence on Dagestan society and an increase in the level of Islamization of the population as a whole.

Keywords: Dagestan, Islam, woman, symbol, clothing, tradition, innovation.

REFERENCE LIST

Bulatov B.B., Osmanov A.I., Seferbekov R.I. Transformatsiya khozyaistva, byta i kul'tury narodov Dagestana v sovetskii i postsovetskii periody // Kavkazologiya (Caucasology) 2018, № 1, S. 135-144.

Pocheptsov S.S. Funktsional'nyi podkhod k izucheniyu subkul'turnoi religioznosti // Nauchnye vedomosti BegGU. Seriya Filosofiya, sotsiologiya, pravo. 2014. № 22 (193). Vypusk 30. S. 154-169.

Eisenstadt, S.N. (1966) From Generation to Generation: Age Groups and Social Structure. N. Y. : The Free Press; London: Collier- Macmillan Ltd. 1966. 256.p.

Omel'chenko E.L. Ot subkul'tur k solidarnostyam i nazad k subkul'turam? Spory o terminakh i etnografiya molodezhnoi sotsial'nosti // Etnograficheskoe obozrenie. 2014, № 1. C. 3-8.

Reshetnik T.O. Rafe Simonse, mode i noshenii khidzhaba // The Village / URL: <https://www.the-village.ru/service-shopping/people-city/devushki-v-hidzhabah> (data obrashcheniya 17.10.2020).

Kapustina E.L. Rynok islamskikh tovarov i uslug v Dagestane: praktiki potrebleniya i obshchestvennye diskussii// Religiya i obshchestvo na Kavkaze. №2, 2016 S.176-202.

Ionov O. Direktor shkoly v Makhachkale stala zhertvoi naemnykh killerov...// Kavkazskii uzel./ URL: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/174704/>, (data obrashcheniya 24 sentyabrya 2010).

Yarlykapov A.A. Islam i konflikt na sovremennom Severnom Kavkaze// Kavkaz i globalizatsiya. 2012, T.6. № 3. s. 115-128.

Polevoi material, 2019-2020, pgt. Krasnoarmeisk RD zhen. 1980.

Makhmudova Z.U. Urbanisticheskii universalizm i etnicheskie traditsii v zhenskom kostyume narodov Dagestana (vtoraya polovina XX – nachalo XXI v.) // Narody Kavkaza: etnokul'turnye traditsii i modernizatsii: Nauchnyi sbornik, posvyashchennyi pamyati G.A. Sergeevoi / Sost., otv. red. Yu.A. Anchabadze. M.: Tri kvadrata, 2016. S. 48-73.

Polevoi material, 2020-2021. g. Makhachkala. muzh. 1965.

Takhnaeva P.I. Khidzhab, chukhta i tufta // Gazavat. Sait Khadzhi Murada Donnogo, 17.09.2011 / URL: <http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=21&art=523>, (data obrashcheniya 10.02.2020).

Aligadzhieva Z.A. Sovremennaya svadebnaya obryadnost' avartsev (traditsii i innovatsii). Makhachkala: FGBUN IIAE DNTs RAN, 2015. 210 s.

Islamskaya odezhda dlya zhenshchin // Akademiya «Medina» / URL: <https://medinaschool.org/library/zhenshina-v-islame/hidzhab/islamskaya-odezhda-dlya-zhenshin> (data obrashcheniya 15.10. 2020)

Kuliev E. Sem'ya v islame. M.: Umma, 2020. 144 s.

Sotsiologicheskoe issledovanie po proektu RGNF № 16-01-00038 «Razvitie Dagestana v protsesse integratsii v obshcherossiiskoe prostranstvo v usloviyakh transformatsii i modernizatsii gosudarstvennogo stroya v 1985–2010 godakh», bylo provedeno metodom sluchainogo otbora i okhvatilo vse geograficheskie zony respublik (ravninnaya, predgornaya i gornaya), a takzhe g. Makhachkalu, Kaspiisk, Derbent, Kizlyar (kolichestvo respondentov – 743).